

Fuentes de energía renovable: Una necesidad apremiante

La energía renovable es la que se deriva de una fuente que se puede considerar ilimitada y, dada la demanda de energía en este siglo, la utilización adecuada de los recursos energéticos es un debate candente. Pero es esencial elegir qué fuente de energía se debe utilizar y por qué, además de tener en cuenta factores tales como limpieza, costo, estabilidad, eficiencia y efectos ambientales. Porque hoy es un hecho amargo que muchas industrias en todo el mundo todavía dependen de los combustibles fósiles para generar electricidad, pero, aunque estos combustibles son muy efectivos en lo que respecta a la calidad de la producción de energía, a la larga, y como todos en el planeta saben, tienen más desventajas que ventajas. Además, debido a que el consumo de energía se incrementa rápidamente, estos combustibles se agotarán más temprano que tarde, por lo que la industria debe recurrir a fuentes renovables lo antes posible.

Básicamente, los combustibles fósiles son compuestos de hidrocarburos que comprenden carbón, gas natural y petróleo, por lo que el principal dilema no es su uso, sino los perjudiciales efectos secundarios que crea su uso. Además, no son sostenibles y eventualmente se agotarán. Cuando se queman, producen grandes cantidades de gases nocivos, tales como dióxido de carbono, considerado el mayor culpable de la producción de calentamiento global. Los efectos de este calentamiento se observan en el aumento de la temperatura del planeta que conlleva a la extinción de muchas especies y al deshielo en el Ártico y la Antártida, que hace que el nivel del mar sea cada vez más alto de lo normal. Esto puede provocar inundaciones y puede afectar gravemente las actividades agrícolas y pesqueras.

Los países de Medio Oriente tienen enormes reservas de carbón, petróleo y gas natural, y muchos otros dependen de ellos para el suministro invariable de estos combustibles. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (Argelia, Angola, Ecuador, Libia, Nigeria, Venezuela, Irán, Irak, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos) es responsable de aproximadamente el 40% de la producción total de petróleo del mundo y posee la mayoría de las reservas mundiales de petróleo, un monopolio que domina el mercado mundial y da lugar a drásticas fluctuaciones de los precios de estos combustibles.

En todo caso, la quema de combustibles fósiles produce monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y gases de monóxido de carbono, altamente nocivos y que originan directamente la contaminación del aire que causa el *smog* y el desmejoramiento de la salud humana y del desbalance de las cosechas en todo el mundo. La lluvia ácida, causada principalmente por el dióxido de azufre, conduce a la destrucción de construcciones y cultivos; la minería del carbón ha privado a la tierra de su vitalidad y la ha hecho estéril, al punto que existen regiones donde ya no es posible cultivar.

Los combustibles fósiles, su uso o extracción, han causado muchas muertes desafortunadas, como los accidentes en las minas de carbón, mientras que los derrames de petróleo han destruido totalmente los ecosistemas en gran parte del planeta. De manera similar, el gas natural causa olores desagradables y se conocen muchos accidentes en los que, desafortunadamente mueren personas y animales, además de afectar la naturaleza. Las corporaciones que explotan carbón, petróleo y gas natural conocen muy bien estas graves coerciones, pero siempre esgrimen justa causa porque la humanidad necesita energía y, mientras no se masifiquen las fuentes de energía renovable y se vuelvan más factibles como principales proveedores de energía, la sociedad tendrá que convivir con estos riesgos.

La característica más importante de la energía renovable es que su oferta es abundante y se podría decir que infinita. Además, son fuentes de energía limpia que tienen un impacto ambiental negativo mucho menor que las tecnologías de energía fósil convencionales. Otra ventaja es que la mayor parte de la inversión en este tipo de energía se presenta en materiales y personal para construir y mantener las instalaciones, en lugar de en costosas y riesgosas importaciones.

Hoy, con los avances tecnológicos en la comunicación masiva, las personas se concientizan de los inconvenientes de la quema de combustibles fósiles y de que la energía renovable es una necesidad

apremiante para la supervivencia. Su naturaleza limpia y sostenible ha obligado a los seres humanos a pensar seriamente al respecto y científicos e ingenieros en todo el mundo trabajan e investigan continuamente en este dominio. Como resultado, han encontrado nuevas fuentes y formas de uso para mejorar su eficiencia. Se abre entonces una ventana para poner fin al apocalipsis generado por el consumo de combustibles fósiles y recurrir a las fuentes renovables. Por lo tanto, antes de que se presente la etapa crucial, los especialistas en los diferentes sectores de la energía deben mantener una actitud positiva en este sentido y deben esforzarse al máximo para reemplazar los combustibles fósiles con fuentes de energía renovables como principales fuentes de electricidad.

La energía renovable es confiable, abundante y, potencialmente, será más barata una vez que se mejoren las tecnologías e infraestructuras para su generación. Las principales fuentes de energía renovable incluyen la energía solar, eólica, biomasa, geotérmica, hidroeléctrica y de mareas. Las no renovables, como carbón, gas natural y petróleo, requieren exploraciones costosas y minería y perforación potencialmente peligrosas, por lo que serán más costosas a medida que disminuyan los suministros y aumente la demanda. Además, la energía renovable produce pequeños niveles de emisiones de carbono y, por lo tanto, ayuda a combatir el cambio climático causado por la quema de combustibles fósiles.

El sector de energía renovable es relativamente nuevo en la mayoría de los países, pero su potencial puede atraer a muchas empresas de inversión e investigación, lo que puede crear un conjunto de nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, puede jugar un papel muy importante para reducir la escala de desempleo en muchos países, especialmente en desarrollo, y a su vez marcará una diferencia sustancial en sus economías. Las energías renovables pueden estabilizar los precios de la electricidad, porque su costo depende solamente del capital invertido inicial y porque está libre de los costos fluctuantes del mercado.

El precio diario del petróleo depende de varios factores, entre los que se incluye la estabilidad política en varias regiones del mundo que ha causado graves crisis energéticas en el pasado. Por su parte, la energía renovable puede ser producida localmente y, por lo tanto, no es vulnerable a disturbios políticos distantes. Además, muchas de las preocupaciones de seguridad que envuelven a los combustibles fósiles, como explosiones en plataformas petroleras y minas de carbón colapsadas, no existen en la energía renovable. Por otro lado, las reservas de carbón, gas natural y petróleo son restringidas y vedadas, a la vez que una cantidad desconocida e inadecuada de cada recurso está enterrada a gran profundidad o debajo del océano. Por lo que, a medida que se *cosearchan* más de estas reservas, la búsqueda de nuevas fuentes será más complicada y más costosa, y su utilización será más difícil y también arriesgada.

Reservas triviales como las arenas petrolíferas requieren la quema de enormes cantidades de gas natural para transformarlas en petróleo y perforar bajo el océano puede provocar graves accidentes a la vez que es costoso. Por el contrario, la energía renovable es tan fácil de encontrar como el viento o la luz solar y es mucho más limpia que las fuentes fósiles. Solamente basta mencionar que la minería del carbón y la exploración del petróleo producen desechos sólidos y tóxicos, como mercurio, plomo y otros metales pesados; la quema de carbón para generar electricidad utiliza grandes cantidades de agua que, a menudo, descarga arsénico y compuestos de plomo en las aguas superficiales y libera dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y mercurio en el aire; la gasolina y otros productos del petróleo generan contaminantes que causan enfermedades respiratorias y hasta la muerte en humanos y animales, producen lluvia ácida que destruye edificaciones y ecosistemas frágiles, a la vez que agotan la capa de ozono a través del calentamiento global.

Las aplicaciones de energía renovable se clasifican ampliamente como dentro y fuera de la red, que básicamente es la integración de un sistema de generación, transmisión y distribución que suministra energía a los consumidores, y dentro de la red y fuera de la red son términos que describen la forma en que se entrega esa energía. El primero se refiere a las centrales eléctricas conectadas directamente a las redes, tales como parques eólicos y paneles solares, mientras que el segundo se refiere, en general, a fuentes aisladas que alimentan a una casa o aldea pequeña. Las aplicaciones fuera de la red pueden tomar muchas formas, desde módulos fotovoltaicos para un hogar hasta molinos de viento centralizados para alimentar una bomba de agua en la aldea o una instalación de carga de batería comercial y, generalmente, se utilizan en entornos remotos o rurales.

La aplicación más importante de la energía eólica es el aerogenerador, una turbina eólica que convierte la energía del viento en energía mecánica, una fuente de energía que no es peligrosa para el medio ambiente, ya que no requiere ningún tipo de minería o perforación y casi no producen contaminación. Lo más importante es que son mucho más económicas que los combustibles fósiles y no causan contratiempos adversos. La energía eólica también se puede utilizar en vehículos impulsados por el viento, que puede ahorrar gran cantidad de combustible y proporcionar mayor rendimiento y eficiencia. Además, se puede utilizar para alimentar paneles fotovoltaicos, una forma de producir electricidad a pequeña escala, especialmente para áreas rurales y remotas a donde no llegan las líneas de transmisión.

En las ciudades, las oficinas y hogares pueden emplear módulos fotovoltaicos de vidrio para un suministro confiable de electricidad, que se utiliza ampliamente en calentadores, calculadoras y luces solares. Por su parte, la energía geotérmica es más común entre los agricultores, que la utilizan para calentar sus invernaderos, lo que les permite cultivar varias frutas y verduras durante todo el año. En algunos países, el calor producido a partir de esta energía también se utiliza para calentar pasillos peatonales y carriles para bicicletas, con la idea de evitar que se congelen en el invierno. Mientras que la biomasa sólida se puede quemar en incineradores para producir calor que genera vapor para la generación de electricidad, y también se puede convertir en biocombustibles como el etanol para las necesidades de transporte.

El uso adecuado de la energía es vital para satisfacer la demanda social, por eso, investigadores y científicos de todo el mundo trabajan en potencializar y diversificar las fuentes renovables para generar energía. Atrás han quedado los días en que los precios del combustible eran bajos y las compañías eléctricas recurrían a los combustibles fósiles para satisfacer la demanda. La naturaleza sostenible de fuentes como el viento, las caídas de agua, la geotérmica, la solar y la biomasa alientan a las empresas de suministro de energía a invertir en ellas. Todo esto genera movimientos por la conservación y diversificación de las fuentes de energía, al mismo tiempo que por la utilización de fuentes renovables como origen final de la energía. La gasolina se agotará algún día y la industria automotriz debe recurrir desde ya a nuevas fuentes de energía, como los sistemas híbridos, para continuar en el negocio.

No hay duda de que las personas son cada vez más conscientes de la importancia de utilizar fuentes de energía renovables, pero aún queda mucho trabajo por hacer al respecto. Los ingenieros y científicos deben desarrollar procesos e iniciar programas de sensibilización para que las personas respondan a la importancia de las tecnologías de energía alternativa. Por su parte, los estados deben desalentar el uso de combustibles fósiles, debido a sus evidentes desventajas para el medio ambiente y los seres vivos. Los cursos sobre fuentes renovables de energía deben ser obligatorios en los diferentes niveles de la educación, a fin de que se den cuenta de su importancia y aumenten sus conocimientos en esta esfera. Los gobiernos deben revisar las políticas energéticas para hacerle frente a la crisis que se avecina y potencializar el uso completo de las fuentes renovables. Los especialistas en el campo deben aportar soluciones innovadoras para adelantarse a la catástrofe energética, mientras que los países desarrollados deben iniciar programas de intercambio de tecnología y conocimiento, para ayudarles a los países en desarrollo a establecer, construir y reforzar el sector de las energías renovables.

En resumen, las fuentes de energía renovable llegaron para quedarse y se han convertido en una parte integral del portafolio de la energía. Su objetivo es reducir los efectos ambientales asociados con las fuentes de energía no renovables como el carbón, el petróleo y el gas natural. La decisión de utilizar una fuente de energía renovable no solo se traducirá en ahorros a largo plazo, sino que también ayudará a proteger el medio ambiente de los riesgos de las emisiones de los combustibles fósiles. Las campañas de sensibilización sobre la conservación de la energía deben iniciarse a nivel gubernamental para que las personas tomen conciencia de la importancia de conservar la energía. Además, las compañías eléctricas deberán recurrir gradualmente al uso de recursos renovables, ya que son profusos y mucho menos contaminantes que los fósiles. Los medios pueden jugar un papel clave al educar a las personas sobre las fuentes de energía y su utilización, mientras que en los colegios y universidades se debe incluir un curso obligatorio sobre conservación y utilización de la energía.